

CHEMICAL SCIENCES

Pr₂Te₃-Bi₂Te₃ SYSTEM

Mammadova S.H.

*PhD, Associate Professor
Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University
Baku, Azerbaijan,
AZ 1148, Z.Khalilov St. 23*

Sadigov F.M.

*Doctor of Chemistry, Prof.,
Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University
Baku, Azerbaijan
AZ 1148, Z.Khalilov St. 23*

Mustafayeva K.Z.

*Researcher
Department of General and Inorganic Chemistry,
Baku State University
Baku, Azerbaijan
AZ 1148, Z.Khalilov St. 23*

Ismailov Z.I.

*Ph.D., Associate Professor
Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University
Baku, Azerbaijan
AZ 1148, Z.Khalilov St. 23*

СИСТЕМА Pr₂Te₃-Bi₂Te₃

Мамедова С.Г.

*к.х.н., доцент
кафедра «Общая и неорганическая химия»,
Бакинский государственный университет
г. Баку, Азербайджан,
AZ 1148, Ул.З.Халилова 23*

Садыгов Ф.М.

*д.х.н., проф.,
кафедра «Общая и неорганическая химия»,
Бакинский государственный университет
г. Баку, Азербайджан, AZ 1148,
AZ 1148, Ул.З.Халилова 23*

Мустафаева К.З.

*научный сотрудник
кафедра «Общая и неорганическая химия»,
Бакинский государственный университет
г. Баку, Азербайджан, AZ 1148,
AZ 1148, Ул.З.Халилова 23*

Исмаилов З.И.

*к. т.н., доцент
кафедра «Общая и неорганическая химия»,
Бакинский государственный университет
г. Баку, Азербайджан, AZ 1148,
AZ 1148, Ул.З.Халилова 23*

Abstract

By methods of differential-thermal, microstructural, X-ray phase analyzes and determination of microhardness, a diagram of the state of the section Pr₂ Te₃-Bi₂Te₃ was constructed. It is shown that the cut is quasi-binary; a ternary compound PrViTe₃ is formed.

It has been established that the PrBiTe_3 compound has a tetradymite-type structural structure with the space group D_{3d}^3-R-3m , hexagonal cell parameters $a=4.46$, $c=31.69\text{\AA}$, $c/a=7.09$.

Аннотация

Методами дифференциально-термического, микроструктурного, рентгенофазового анализов и определения микротвердости построена диаграмма состояния разреза Pr_2Te_3 - Bi_2Te_3 . Показано, что разрез является квазибинарным, образуется тройное соединение PrBiTe_3 .

Установлено, что соединение PrBiTe_3 обладает структурной типа тетрадимита с пространственной группой D_{3d}^3-R-3m , параметрами гексагональной ячейки $a=4,46$, $c=31,69\text{\AA}$, $c/a=7,09$.

Keywords: synthesis, compound, quasi-binary, congruent, diagram, temperature

Ключевые слова: синтез, соединение, квазибинарный, конгруэнтного, диаграмма, температура

С целью выяснения характера химического взаимодействия между сесквителлуридами празеდიум и висмута исследования система Pr_2Te_3 - Bi_2Te_3 .

Компоненты Pr_2Te_3 и Bi_2Te_3 характеризуются следующими данными: Pr_2Te_3 плавится при $1450\pm 25^\circ\text{C}$ [1] и кристаллизуется в ромбической решетке с пространственной группой $Fddd$ и периодами решетки $a=12,228$, $b=8,645$, $c=25,925$ А [2,3]. Удельное электросопротивление равно $10,0$ ом · см [1,2].

Соединение Bi_2Te_3 имеет ромбоэдрическую слоистую структуру типа тетрадимита (С-33), относящуюся к пространственной группе D_{3d}^5-R-3m [4-6] и имеет следующие параметры решетки $a=4,383$, $c=30,487$ А. Это полупроводник с малой шириной запрещенной зоны (0,15эВ), высоким коэффициентом термо-эдс (150-200 мкВ/град), низкой решеточкой теплопроводностью (0,016Вт/см · град) и электропроводностью р – и п-типа $400-600$ ом $^{-1}$ · см при комнатной температуре [3-8].

Исходными материалами для синтеза сплавов служили: празеდიум металлический (- 0), висмут марки $\text{Bi} - \text{B4}$ и теллур ТА-2. Сплавы получили ампульным методом в одной температурной вертикальной печи из элементов Pr и Te в соотношении Pr_2Te_3 и лигатуры Bi_2Te_3 в эвакуированных кварцевых ампулах при температуре 700-1200 С. Образцы

с содержанием 65 мол.% Pr_2Te_3 и выше получили в виде спека. Их повторно измельчали и превращали в порошок, который затем прессовали в виде таблеток. Сплавы с содержанием Pr_2Te_3 ниже 65мол% компактные, темно-серого цвета с металлическим блеском.

Для получения равновесного состояния сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при 450°C в течение 500 ч и закачивали в ледяной воде.

Исследование проводили методами ДТА, РФА микроструктурного (МСА) анализа и измерением микротвердости. При исследовании микроструктуры сплавов использовали сканирующей электронной микроскопии (СЭИ, Phillips-XL 30 FEG) и травитель состава $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ + разбавленная серная кислота (H_2SO_4) + (1:1). Дифференциально-термический анализ проводили на пирометре ПМТ-3 в откачанных до 10^{-3} мм рт.ст. кварцевых ампулах. Скорость нагрева 10град/м. Микротвердость сплавов измеряли на приборе ПМТ-3, при нагрузке 10 и 20 г. При рентгенофазовом анализе использовали порошковый дифрактометр Д8 ADVANCE фирмы Bruker.

Диаграмма состояния системы Pr_2Te_3 - Bi_2Te_3 представлена на рис.1.

Рис.1 Диаграмма состояния системы Bi_2Te_3 - Pr_2Te_3

Так как сплавы данной системы бинарные и вид диаграммы состояния идентифицируется как квазибинарной, то можно предположить, что соединение Pr_2Te_3 относится к соединениям конгруэнтного характера. В системе $\text{Pr}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Te}_3$ образуются ограниченные твердые растворы на основе теллурид висмута и инконгруэнтно плавящегося тройного соединения теллура висмутита празеодиум PrBiTe_3 . Эвтектика кристаллизуется при концентрации 80 мол.% Bi_2Te_3 и температуре 560С.

Соединение PrBiTe_3 образуется при 710 С по перитектической реакции $\text{ж} + \text{Pr}_2\text{Te}_3 \rightarrow \text{PrBiTe}_3$. Растворимость на основе PrBi_2Te_3 при 565 С достигает 7 мол.%, а при 25 С 5 мол.%.

Измерение микротвердостей сплавов системы $\text{Pr}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Te}_3$ в области 30-70 мол% Bi_2Te_3 показало, что значения ее достигают 182кГ/мм², что подтверждает образование соединения PrBiTe_3 .

Расшифрована дифрактограмма порошка соединения, вычисления периоды элементарной ячейки, исходя из соотношения между $1/d^2$ и параметрами ячейки обратной решетки по методу Ито [8].

Установлено, что соединение PrBiTe_3 обладает структурной типа тетрадимита с пространственной группой $D_{3d}^3\text{-}R_{3m}^-$, параметрами гексагональной ячейки $a=4,46$, $c=31,69\text{Å}$, $c/a=7,09$. Это значит, что соединение образуется со структурой, близкой к исходному соединению Bi_2Te_3 . Рентгенографическая плотность соединения равна 6,70г/см³, а пикнометрическая 6,78г/см³.

References

1. Abrikasov A.N, Bakinka V.F, Poretskaya L.V, Poliprovodnikovye khalkogenidy isplavy na ikh osnove (chalcogenide semiconductors and their Base Alloys), Moscow, Nauka, 1975, 220 P
2. Goltsm B.M, Kudinov V.A, and Simirnov I.A. Poliprovodnikovye termoelectricheskic na osnove Bi_2Te_3 (Termoelectric Semiconductor Materials Based on Bi_2Te_3) Moscow Nauka 1972.
3. G. Jeffrey Snyder and Eric S. Toberer "Complex Thermoelectric Materials" // Nature Materials 7, 2008 p.105-114.
4. Kristie J. Koski [et. all] Chemical Intercalation of Zerovalent Metals into 2D Layered Bi_2Se_3 Nanoribbons/ //Journal of the American Chemical Society. 2012, Vol. 134, pp. 13773-13779.
5. Hor, Y.S. [et.al], p-type Bi_2Se_3 for topological insulator and low-temperature thermoelectric applications/ //Phys. Rev. 2009- B 79 (19) pp.5208.
6. Tarakina N.V. et.al. Comparative study of the microstructure of Bi_2Se_3 thin films grown on Si (111) and InP (111) substrates // Crystal Growth & Design. 2012. Vol. 27 № 4. Pp. 1913-1918.
7. Qianfan, Zhang et all. Exotic topological insulator states and topological phase transitions in Sb_2Se_3 - Bi_2Se_3 heterostructures // ASC NANO. 2012, Vol.6, № 3. pp. 2345-2352.
8. Sadygov F.M., Ilyasly T.M., Ismailov Z.I., et all. Physico-chemical study of the $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Er}_2\text{Te}_3$ system and the properties of the resulting phases.// Eurasian Union of Scientists. Series: medical, biological and chemical sciences. 2021#10(91), pp.37-40